

УДК 94(47).073[35:030]

**СЕВАСТОПОЛЬ НА СТРАНИЦАХ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ «ВОЕННОГО
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕКСИКОНА»**

**SEVASTOPOL ON THE PAGES OF THE FIRST EDITION OF THE «MILITARY ENCYCLOPEDIA
LEXICON»**

**Маланий М.О.
Malaniy M.O.**

*Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова,
г. Симферополь*

*Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University,
Simferopol*

Аннотация: Рассмотрена подготовка первого военно-справочного издания в Российской империи – «Военного энциклопедического лексикона». Издание выходило с 1837 по 1852 годы стараниями военного историка – Л.И. Зедделера. Выявлены и проанализированы примечательные для нас статьи, связанные с историей Крыма. Изучены очерки, которые описывают город Севастополь, Черноморский флот и его командующих.

Abstract: The preparation of the first military reference publication in the Russian Empire, the Military Encyclopedic Lexicon, is considered. The publication was published from 1837 to 1852 by the efforts of the military historian L.I. Zeddeler. Notable articles related to the history of Crimea have been identified and analyzed. The essays that describe the city of Sevastopol, the Black Sea Fleet and its commanders have been studied.

Ключевые слова: энциклопедистика, Военный энциклопедический лексикон, крымоведение, Л.И. Зедделер, Севастополь, Черноморский флот, адмиралы.

Keywords: encyclopedistics, Military encyclopedic lexicon, Crimean studies, L.I. Zeddeler, Sevastopol, Black Sea Fleet, admirals.

В 30-х годах XIX века в Российской империи все еще не было справочного издания, которое бы соединило в себе разные отрасли военных наук. Так, в 1836 году императору Николаю I был представлен первый проект такого издания – «Военного энциклопедического лексикона». Инициаторами выступил коллектив военных и литераторов, во главе которого стояли генерал-лейтенант Логгин Иванович Зедделер (1790–1852) и писатель – Николай Иванович Греч (1787–1867). В тексте подготовленного ими проекта отмечалось, бедственное положение гарнизонных библиотек, отсутствие подходящей литературы на русском языке и многие другие факторы, которые требовали решительных действий по созданию военно-энциклопедической работы [10].

Вскоре после утверждения проекта авторы приступили к подготовке материала, и уже в 1837 году был издан первый том справочника. Однако, первоначальные планы не соответствовали практическим результатам, и вскоре редакторы приняли решение увеличить объем энциклопедии. Это привело к резкому спаду числа подписчиков, которых уже насчитывалось около полутора тысячи, а также уходу ряда авторов из команды. Покинул издательство и Н.И. Греч. Тогда вся ответственность за судьбу энциклопедии легла на Л.И. Зедделера, который ценой своего здоровья и личных сбережений довел это предприятие до завершающего тома. Так, издание было завершено в 1852 году и насчитывало 14 томов, а также том Прибавлений, который включал в себя события последних лет и часть упущенного материала. Энциклопедия описывает большой круг тем, начиная с военной истории, геодезии, фортификации и завершая математикой, астрономией и физикой [2, с. 47–48]. Издание было оценено по достоинству и широко использовалось современниками. Практически сразу были начаты работы по переизданию справочника. Оно было предпринято другим военным историком – Модестом Ивановичем Богдановичем (1805–1882) в 1852–1858 годах. А через 10 лет вопрос об издании нового «Военного энциклопедического лексикона» поднимался вновь, что привело в итоге к появлению «Энциклопедии военных и морских наук» под редакторством Генриха Антоновича Леера (1829–1904) [11].

Для нас в «Военном энциклопедическом лексиконе» наиболее интересны заметки о Крыме, его истории, географии, городах и персоналиях, связанных с полуостровом. В первом издании, вышедшем под общей редакцией Л.И. Зедделера, таких насчитывается около 30 [8]. Отдельно можно выделить линию очерков, которые описывают Севастополь и Черноморский флот. Городская тематика раскрыта в статье «Севастопольский военный порт», которую подготовил писатель, офицер Российского императорского флота – Сергей Петрович Крашенинников (1811–1870). В самом начале автор объясняет необходимость строительства порта и города именно на месте современного Севастополя, а также отмечает селение Ахтиар, находившееся на том месте. Далее описывается береговая линия и прибрежный рельеф местности, который отлично подходит для расположения военно-морского порта. Описание самого города приведено в конце статьи. Говорится о его расположении относительно Черноморского берега. Также автор отмечает, что в городе находятся как православная церковь, так и католическая, а кроме того, еврейская синагога, магометанская мечеть и караимский молитвенный дом. Кроме этого, присутствуют военное училище, госпиталь, особо отмеченный автором Екатерининский дворец – первое здание в Севастополе. Во время написания статьи строится здание адмиралтейства. Данные о городе несут в себе особую ценность в виду того, что он значительно пострадал в период Великой Отечественной войны, и его прежний облик возможно воссоздать только по довоенным источникам [3].

Статья о Черноморском флоте подготовлена Иваном Петровичем Боричевским. В ней автор начинает рассказ с успехов Донской флотилии в период Русско-турецких войн екатерининской эпохи и учреждения Севастопольского военного порта. Довольно подробно описаны успехи по развитию флота в период командования А.Г. Потемкина. Затем повествует о реформах в период царствования Павла I. Описаны изменения в составе кораблей флота. При Александре I отмечено, что он насчитывал 17 кораблей, 14 фрегатов и 23 мелких судов. Автор проследил динамику изменения состава Черноморского флота в разные периоды и указал военные кампании, в которых он принимал непосредственное участие [6].

В работе присутствует ряд статей, которые рассказывают о биографиях значительных для истории Севастополя персоналий. Первым можно отметить князя Григория Александровича Потемкина-Таврического (1739–1791), который находясь на должности Екатеринославского и Таврического генерал-губернатора был командующим Черноморским флотом в 1789–1791 годах. Очерк подготовлен публицистом – Николаем Васильевичем Савельевым-Ростиславичем (1815–1854). Говоря о биографии Григория Александровича, автор отмечает его успехи в учебе. Далее о поступлении на военную службу. Говорится о том, как его заслугами обустроивался Крым сразу после присоединения к Российской империи. Приводятся многие его достижения. В качестве источников Николай Васильевич указывает сочинение Н.И. Надеждина «Жизнь князя Григория Александровича Потемкина Таврического», изданное в 1808 году и труды А.В. Висковатова. Однако, деятельность Потемкина-Таврического на благо Черноморского флота в статье не обозначена [12].

Одним из самых известных адмиралов Черноморского флота является Федор Федорович Ушаков (1745–1817). Очерк о нем подготовлен С.П. Крашенинников. Отмечен период обучения Ф.Ф. Ушакова в Кадетском корпусе и служба в Донской экспедиции. Подробно остановился автор на участии адмирала в Русско-турецких войнах. С.П. Крашенинников подметил: «В 1790 году князь Потемкин вверил контр-адмиралу Ушакову начальство над Черноморским флотом и отселе начинается военная слава этого адмирала». Далее автор аргументирует это перечисляя победы морские Ф.Ф. Ушакова в последующие годы. В конце автор упоминает, что известнейшие полководцы той эпохи и даже противники-турки отзывались с уважением об адмирале Ушакове [5].

В 1791 году командующим Черноморским флотом стал Михаил Васильевич Каховский (1734–1800). Очерк о нем подготовлен Виктором Михайловичем Романовичем. Автор рассказывает о происхождении Михаила Васильевича Каховского, его образовании и дальнейшей службе. Отмечает, что Фельдмаршал Потемкин Таврический после посещения Крыма походатайствовал Каховскому орден Святого Александра Невского. О службе генерал-губернатором В. М. Романович не упоминает в тексте очерка [9].

Статью о Платоне Александровиче Зубове (1767–1822), который в 1794–1796 годах командовал Черноморским флотом и был Екатеринославским и Таврическим генерал-губернатором подготовил Александр Николаевич Шелашников. В очерке отмечена биография князя и его заслуги по государственной службе. Отдельно рассмотрен период командования Черноморским флотом, автор примечает учреждение нового порта для флота в Одессе и создание особого бомбардирского батальона и четырех-батальонного гренадерского корпуса. П.А. Зубов представлен как деятельный командир. Далее рассказано о последующей службе директором Первого кадетского корпуса и участии в Отечественной войне 1812 года [13].

Отмечен в издании и Марко Иванович Войнович (1750–1807). Статью о нем написал Федор Иванович Горемыкин. Начинает рассказ автор с указания на отсутствие информации о жизни адмирала до 1770 года, когда он поступил на флот в чине мичмана и храбростью и отвагой обратил на себя внимание командования и императрицы. Так, рассказ нередко заходит о подвигах адмирала Войновича, о войнах с Турцией, однако период службы командующим Черноморского флота в статье не отмечен [1].

Еще один сюжет о главнокомандующем Черноморского флота отражен в статье о Иване Ивановиче Тревасе (1754–1831) – «Тревасе». Она принадлежит перу Крашенинникова Сергея Петровича. Начинается статья с рассказа об обучении И.И. Тревасе и его дальнейшей службе. Среди прочих достижений отмечено, что он в 1802 году был назначен главнокомандующим Черноморского флота и военным губернатором Севастополя. На этих должностях он добился успехов и через 6 лет был назначен морским министром. В качестве источников Сергей Петрович приводит «Словарь достопамятных людей Русской земли» и «Справочный энциклопедический словарь» [4].

В кратковременный период с 1812 по 1813 годы командовал Черноморским флотом на должности главнокомандующего Южной армией Павел Васильевич Чичагов (1767–1849). Очерк о нем тоже нашел отражение на страницах «Военного энциклопедического лексикона». Подготовил статью С.П. Крашенинников. В работе рассмотрена служба адмирала от поступления на флот до отправления за границу для лечения. О деятельности на должности командующего флота С.П. Крашенинников не пишет, а только отмечает этот факт [7].

Таким образом, нами рассмотрены статьи «Военного энциклопедического лексикона», которые отражают сюжеты истории города Севастополя и Черноморского флота. Очерков, которые затрагивают эту тематику немного, что обуславливается спецификой издания. Нами были изучены статьи о самом городе, которые помогают сформировать представления о Севастополе середины XIX века, а также о Черноморском флоте. Также рассмотрены материалы о биографиях и деятельности командующих Черноморским флотом. Несмотря на то, что очерки не способны сформировать полного представления и дать ответы на все вопросы читателя, они дают первые и общие сведения и являются интересными историческими источниками, отражающими развитие кримведения той эпохи.

Источники и литература (References)

1. Горемыкин Ф.И. Войнович // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под. ред. Л.И. Зедделера, О-во военных и литераторов. СПб., 1839. Т. 3. С. 529–530.
2. История отечественной военно-энциклопедической литературы / [А.И. Бабин, Д.И. Винокуров, М.М. Кирьян, И.И. Ростунов; Отв. ред. М. М. Кирьян]. М: Наука, 1980. 174 с.
3. Крашенинников С.П. Севастопольский военный порт // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под ред. Л.И. Зедделера. Об-во военных и литераторов. СПб., 1857. Т. 12. С. 106–108.
4. Крашенинников С.П. Тревасе // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под. ред. Л.И. Зедделера, О-во военных и литераторов. СПб., 1848. Т. 12. С. 649–650.
5. Крашенинников С.П. Ушаков // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под. ред. Л.И. Зедделера, О-во военных и литераторов. СПб., 1849. Т. 13. С. 649–650.
6. Крашенинников С.П. Черноморский флот // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под. ред. Л. И. Зедделера, О-во военных и литераторов. СПб., 1850. Т. 13. С. 655–660.
7. Крашенинников С. П. Чичагов // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под. ред. Л.И. Зедделера, О-во военных и литераторов. СПб., 1849. Т. 13. С. 668–669.
8. Непомнящий А.А. История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945) // А. А. Непомнящий. Симферополь: Антикава, 2015. С. 714–823.
9. Романович В. М. Каховский // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под. ред. Л.И. Зедделера, О-во военных и литераторов. СПб., 1843. Т. 7. С. 92–93.
10. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10399. Л. 5–8.
11. РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. Д. 345. Л. 83 об. 84.
12. Савельев-Ростиславич Н.В. Потемкин Таврический // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под. ред. Л. И. Зедделера, О-во военных и литераторов. СПб., 1847. Т. 11. С. 25–31.
13. Шелашников А. Н. Зубов // Военный энциклопедический лексикон. [1-е изд.] / Под. ред. Л. И. Зедделера, О-во военных и литераторов. СПб., 1842. Т. 6. С. 637–639.